

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15778086>

UDK 69.691.168.

MODIFIKATSIYALANGAN BITUMLARDAN FOYDALANIB ASFALTBETONNING EKSPLUATATSION XUSUSIYATLARINI OSHIRISH BO‘YICHA TADQIQOT

Boltayev N.N.

AYITI DM ning bosh ilmiy xodimi

Mansurov M.M.

AYITI DM ning bosh ilmiy xodimi

***Annotatsiya:** Yo‘l qoplamalarining ekspluatatsion xususiyatlarini yaxshilash maqsadida yo‘l bitumlarini modifikatsiyalashning turli yondashuvlari ko‘rib chiqildi. "VELETON" savdo belgisiga ega AVE18 turdagi qo‘shimchalar (Ishlab chiqaruvchi - Lion Recycling Ukraine) yordamida bitumni modifikatsiyalash eng samarali usul ekanligi aniqlandi.*

***Kalit so‘zlar:** bitum, bitum-polimer bog‘lovchi, polimerlar.*

***Annotation:** Various approaches to modifying road bitumen in order to improve the operational properties of the road surface are considered. It has been shown that the most effective modification of bitumen is with additives of TM "VELETON" type AVE18 (Manufacturer - Lion Recycling Ukraine)*

***Keywords:** bitumen, bitumen-polymer binder, polymers.*

So‘nggi paytlarda butun dunyoda polimerlar ishlab chiqarishning o‘sishi kuzatilmoqda. Masalan, har yili sanoatning turli tarmoqlari tomonidan 150 million tonnadan ortiq plastiklar iste‘mol qilinadi, shundan 85 foizi termoplastlar va 15 foizi termoreaktiv polimerlardir. Ba‘zi ma‘lumotlarga ko‘ra, so‘nggi paytlarda rivojlangan mamlakatlarda plastmassa iste‘moli kishi boshiga yiliga 1 tonnagacha yetgan. Bunday sharoitda polimer chiqindilarini utilizatsiya qilish va qayta ishlatish muammosi yildan-yilga keskinlashib bormoqda. [1].

Plastmassa chiqindilaridan foydalanishning asosiy yoʻli ularni utilizatsiya qilish, yaʼni qayta ishlatishdir. Chiqindilarni utilizatsiya qilishning asosiy usullari boʻyicha kapital va ekspluatatsion xarajatlar ularni yoʻq qilish xarajatlaridan oshmasligi, baʼzi hollarda esa hatto past boʻlishi aniqlangan. Utilizatsiyaning ijobiy tomoni yana shundaki, xalq xoʻjaligining turli tarmoqlari uchun qoʻshimcha miqdorda foydali mahsulotlar olinadi va atrof-muhit qayta ifloslanmaydi. Shu sabablarga koʻra, utilizatsiya nafaqat iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq, balki plastmassa chiqindilaridan foydalanish muammosining ekologik jihatdan afzal yechimi hisoblanadi.

Bugungi kunga qadar polimer-bitum kompozitsiyalarida deyarli barcha maʼlum polimerlar sinovdan oʻtkazilgan. Biroq amaliy maqsadlar uchun yuqori molekulyar birikmalarning ayrim turlari qoʻllaniladi, xolos.

Zamonaviy avtomobil yoʻllari qurilishi yoʻl-qurilish materiallariga, ayniqsa, bogʻlovchi moddalarga, xususan, asfaltbeton uchun bitumlariga yuqori talablar qoʻyadi. Ikkilamchi polistirol xomashyosining sifatini oshirish uchun uni modifikatsiyalash amalga oshiriladi. Buning uchun termik eskirish va ekspluatatsiya jarayonida uning xususiyatlarini oʻrganish zarur.

Umumiy foydalanishdagi avtomobil yoʻllarini kuzatish tajribasi shuni koʻrsatadiki, yoz faslida asfaltbeton qoplamalar qatlamlarida koʻpincha gʻildirak izi koʻrinishidagi deformatsiyalar hosil boʻladi. Bunday deformatsiyalarning toʻplanishiga asosiy sabablardan biri qoplama qatlamlaridagi asfaltbetonning siljishga yetarli darajada chidamli emasligidir.

Asfaltbeton qoplamalarining sifatini oshirish usullaridan biri asfaltbeton aralashmasi tarkibiy qismlarini, jumladan bitumni oʻzgartirish hisoblanadi. Turli xil turdagi issiq zich asfaltbetonlarning barqarorligini qiyosiy oʻrganish, shuningdek, keng ijobiy harorat oraligʻida bitumlarni oʻzgartirishning gʻildirak izi hosil boʻlishiga taʼsirini tadqiq qilish amalga oshirilgan [2].

Modifikatsiyalangan bitumlarni qoʻllash orqali asfaltbetonning gʻildirak izi hosil boʻlishiga chidamliligini oshirishga erishish mumkinligi aniqlangan. "Licomond BS 100" va "Kraton D1101" qoʻshimchalarining mayda donali asfaltbetonning fizik-mexanik xossalari va gʻildirak iziga chidamliligi koʻrsatkichlariga taʼsiri samaradorligi boʻyicha sinov natijalari keltirilgan [3]. Yoʻl qoplamasining foydalanish xususiyatlarini yaxshilash maqsadida yoʻl bitumlarini oʻzgartirishning turli yondashuvlari koʻrib chiqilgan. Bitumni termoelastoplastlar bilan modifikatsiyalash eng samarali usul ekanligi isbotlangan [4]. Biroq, turli turdagi asfaltbetonlar va turli

polimerlar bilan o'zgartirilgan bitumlarning g'ildirak iziga chidamliligi yetarlicha o'rganilmagan.

Ushbu tadqiqotning maqsadi AVE18 turdagi TM "VELETON" polimerlari bilan o'zgartirilgan bitumdan foydalangan holda issiq zich asfaltbetonlarning fizik-mexanik xususiyatlari va g'ildirak izi hosil bo'lishiga chidamliligini qiyosiy baholashdan iborat.

AVE18 - polimerlar asosidagi maxsus qo'shimcha bo'lib, u chaqirtosh-mastikali asfaltbeton qorishmasining foydalanish xususiyatlarini yaxshilash maqsadida bitumga qo'shish uchun mo'ljallangan. U tayyorlash bosqichida asfaltbeton qorishmasini tayyorlash tezligini oshiradi, sovuqqa chidamliligini, siqilishga mustahkamligini R0, R20 va R50 ko'rsatkichlarini oshiradi hamda g'ildirak izlari hosil bo'lishini kamaytiradi.

O'zgartirilgan bitum qo'shilgan asfaltbeton qorishmasining fizik-mexanik xossalarini aniqlash uchun bog'lovchi va inert materiallar tarkibi tanlab olindi. AVE18 qo'shimchasini qo'shish 100% bitumga 2% AVE18 qo'shimchasi nisbatida bitumni o'zgartirish orqali amalga oshiriladi. Bitumning hisoblangan miqdori 180 ± 5 °C gacha qizdiriladi, aralashtirgich yoqilgan holda AVE18 qo'shimchasining hisoblangan miqdori bo'lib-bo'lib solinadi va bitumni o'zgartirish jarayoni boshlanadi.

Bitumni AVE18 qo'shimchasi bilan o'zgartirish 180 ± 5 °C haroratda 2 soat davomida amalga oshiriladi. Bu vaqt o'tgach, shisha tayoqcha yordamida o'zgartirish to'liqligini tekshirish lozim. Ijobiy natija olinganda, o'zgartirishni tugatish mumkin. Bitum sovutiladi va o'zgartirilgan bitum tahlillari o'tkaziladi. So'ngra AVE18 qo'shimchasi bilan o'zgartirilgan bitumdan foydalangan holda asfaltbeton qorishmasini tayyorlash jarayonini boshlash kerak. Fizik-mexanik xossalarini solishtirish uchun qo'shimchali va qo'shimchasiz asfaltbeton qorishmalari tayyorlandi.

ChMA tayyorlash jarayonida aralashtirgich yoqilgan holda barqarorlashtiruvchi qo'shimcha (sellyuloza) qo'shiladi. Aralashtirgichdagi tosh materiallarning harorati $195-196$ °C darajada saqlanadi. Aralashtirgichga mineral kukun solinib, 1-2 daqiqa davomida aralashtiriladi. Keyin aralashtirgichga AVE18 qo'shimchasi bilan modifikatsiyalangan va $150-170$ °C gacha qizdirilgan bitumning hisoblangan miqdori qo'shiladi. Aralashma 2-3 daqiqa davomida aralashtirib turiladi.

Material sarfi (100% hisobda)

1-jadval.

№	Material nomi	Donalar o'lchami, mm	AralaChMA tarkibi (bitumsiz, %)	AralaChMA tarkibi (bitum bilan, %)	1 tonnaga, kg
1	Chaqiqtoş. fr. 20 mm	20,0	7,000	6,616	66,16
2	Chaqiqtoş. fr. 15–20 mm	15–20	38,000	35,917	359,17
3	Chaqiqtoş. fr. 10–15 mm	10–15	20,000	18,904	189,04
4	Chaqiqtoş. fr. 5–10 mm	5–10	10,000	9,452	94,52
5	Maydalash natijasida olingan qum (0–5 mm)	0–5	14,000	13,233	132,33
6	Mineral kukun (0–0,63 mm)	0–0,63	11,000	10,397	103,97
7	Bitum BND 60/90	—	5,292	5,002	50,02
8	Kompleks qo'shimcha AVE18 (bitum massasining 2%)	—	0,108	0,102	1,02
9	Barqarorlashtiruvchi qo'shimcha TOPCEL	—	0,40	0,378	3,78

Termostabilizatsiyadan so'ng fizik-mexanik sinovlar va koleymer(yo'l qoplamalaridagi g'ildirak izlarini (tarnovsimon izlar) chuqurligini o'lchovchi qurilma) uchun namunalar tayyorlandi. Shuningdek, fizik-mexanik xususiyatlar ham o'rganildi. AVE18 kompleks polimer qo'shimchasi asosidagi ChMA20 ning fizik-mexanik xossalari (jadval 2)

2-jadval

№	Ko'rsatkichlar nomi	O'lchov birligi	Talablar GOST 31015	Amalda	
				Qo'shimchalarsiz	Polimer qo'shimchali AVE 18
1	Suv shimuvchanlik	%	1,5-4,0	3,3	3,4
2	Mineral qismining g'ovakligi	%	15 dan 19gacha	16,3	16,3
3	Qoldiq g'ovakdorlik	%	2,0 dan 4,5 gacha	3,6	3,6
4	50 °C haroratda siqilishga bo'lgan mustahkamlik chegarasi, kamida	MPa	0,7	1,63	1,45
5	20 °C haroratda siqilishga bo'lgan mustahkamlik chegarasi, kamida	MPa	2,5	3,48	2,83
6	Siljishga bardoshlilik: ichki ishqalanish koeffitsiyenti 50 °C haroratda siljishdagi bog'lanish kuchidan kam bo'lmasligi lozim	MPa	0,94	0,95	0,94
			0,20	0,30	0,35
7	Yoriqbardoshlik: - 0 °C haroratda yorilishga qarshi cho'zilishdagi mustahkamlik chegarasi	MPa	3,0-6,5	3,04	3,09
8	Suvga chidamlilik	%	-	0,90	1,04
9	G'ildirak izi chuqurligi, 20000 np	mm	-	3,41	1,49
10	O'rtacha zichlik	g/sm ³	-	2,43	2,43

Xulosalar

Olingan natijalardan ko‘rinib turibdiki, AVE18 qo‘shimchasi bilan modifikatsiyalangan bitumni qo‘llash asfalt aralashmasining fizik-mexanik xususiyatlarini va g‘ildirak izi hosil bo‘lishiga chidamliligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Bundan tashqari, quyidagi samaradorliklarga ham erishish mumkin.

- 1) Birinchidan, past dozalash hisobiga tayyor aralashma va uning tashilishi narxi sezilarli darajada kamayadi.
- 2) Ikkinchidan, qo‘shimcha yetarlicha uzoq muddat saqlanishga ega bo‘lib, bu ishlab chiqarish va foydalanish jarayonida qo‘shimcha afzalliklar beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Зайнуллин Х. Н., Абдрахманов Р. Ф., Ибатуллин У. Г., Минигазимов И. Н., Минигазимов И. С. Обращение с отходами производства и потребления. Уфа: //Диалог, 2005. –202 с.
2. В. Жданюк, О. Воловик, Е. Прусенко, К. Циркунова, Устойчивость асфальтобетонных покрытий дорожных одежд к накоплению пластических деформаций в виде колеи //Сборник статей 16-й конференции молодых ученых «Наука – будущее Литвы», 8 мая 2013 г., стр. 13-16.
3. В.К. Жданюк, О.А. Макарчев, Р.Б. Шрестха, Д.Ю. Костин, А.А. Воловик Исследование влияния модифицирующих добавок в битум на физико-механические свойства и колееустойчивость мелкозернистого асфальтобетона //Вестник ХНАДУ, вып.58, 2012 стр. 130-133.
4. С. И. Вольфсон, Ю. Н. Хакимуллин, Л. Ю. Закирова, А. Д. Хусаинов, И. С. Вольфсон, Д. Б. Макаров, В. Г. Хозин. Модификация битумов, как способ повышения их эксплуатационных свойств //Вестник технологического университета. 2016. Т.19, №17, стр.29-33.